

O'QUVCHILARDA KIMYOVIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Sultanova Shohsanam

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Kimyo
texnologiyalar kafedrası laboranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661637>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10- June 2025 yil

Nashr qilindi: 14- June 2025 yil

KEYWORDS

Kimyo o'qitish metodikasi,
kimyoviy tushuncha,
laboratoriya tajribasi, interfaol
metod, vizual model,
differensial yondashuv, axborot
texnologiyasi, o'quv
motivatsiyasi, metodik
yondashuv.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'quvchilarda kimyoviy tushunchalarni shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Kimyo fanida tushunchalarni aniq, izchil va amaliy asosda shakllantirish o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish va fanlarga qiziqishini oshirishda muhim o'rin tutadi. Maqolada laboratoriya tajribalari, vizual modellar, interfaol metodlar, hayotiy misollar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchining roli va metodik yondashuvlari ham batafsil ochib berilgan.

Bugungi kunda kimyo fani umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar tizimida alohida ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarda atrof-muhit, modda va energiya almashinuvi, ekologiya hamda texnologiya asoslari haqida tushunchalar shakllantirishga xizmat qiladi. Kimyoviy tushunchalar bu o'quvchilarning dunyoqarashi, ilmiy tafakkuri va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishning poydevoridir. Shuning uchun kimyo o'qituvchisining asosiy vazifasi o'quvchilar tafakkurida aniq, izchil va tushunarli kimyoviy tushunchalarni shakllantirishdir. Bu jarayon o'z-o'zidan kechmaydi, balki ilmiy asoslangan metodika, puxta o'ylangan dars rejasi va zamonaviy o'qitish texnologiyalarini talab etadi.

O'zbekistonda umumta'lim maktablarida kimyo o'qitish sifatini oshirish, ayniqsa kimyoviy tushunchalarni shakllantirish bo'yicha ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biridir. Shu bois ushbu maqolada kimyoviy tushunchalarni shakllantirishning samarali usullari, o'qituvchining o'рни va metodik yondashuvlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Kimyoviy tushunchalarni shakllantirishning bosqichlari. Kimyoviy tushunchalar murakkablik darajasiga ko'ra oddiydan murakkabgacha rivojlanadi. Shu sababli o'quvchilarda quyidagi bosqichlar asosida tushuncha shakllantirish samaralidir:

Tayyorlash bosqichi — o'quvchilarni yangi materialni qabul qilishga tayyorlash, avvalgi bilimlarni faollashtirish.

Asosiy tushunchani shakllantirish bosqichi — yangi tushunchani aniq misollar, tajribalar va modellar orqali tushuntirish.

Mustahkamlash bosqichi — mashqlar, tajribalar, masalalar yechish orqali tushunchani amalda qo'llash.

Nazorat va baholash bosqichi — o'zlashtirilgan tushunchalarni mustaqil qo'llashni tekshirish va baholash.

Samarali metod va yondashuvlar.

Ilmiy eksperiment va tajriba o'tkazish. Kimyo fanida tushunchalar ko'pincha ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan jarayonlarga bog'liq. Shu bois laboratoriya tajribalari orqali nazariy tushunchani amaliy jarayonga bog'lash juda muhimdir. Eksperiment o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularni faol o'rgatadi.

Model va vizual materiallardan foydalanish. Atom, molekula, kimyoviy reaksiyalar kabi tushunchalarni tushuntirishda modellar, diagramma, interaktiv taqdimotlar va simulyatsiyalar samarali bo'ladi. Bu o'quvchilarga murakkab jarayonlarni tasavvur qilish imkonini beradi.

Interfaol metodlardan foydalanish. "Klaster", "Aqliy hujum", "Fishbone" texnikasi kabi metodlar o'quvchilarda muammoni tahlil qilish, tushunchalarni bog'lash va tushunishni rivojlantiradi.

Hayotiy misollar bilan bog'lash. Kimyo darsida tushunchalarni o'quvchilarning kundalik hayoti bilan bog'lash motivatsiyani oshiradi. Masalan, osh tuzi, suv, o'g'itlar, atrof-muhitdagi kimyoviy hodisalarni tahlil qilish tushunchalarni mustahkamlaydi.

Differensial yondashuv. Turli bilim darajasidagi o'quvchilarga mos topshiriqlar berish, kuchli va o'zlashtirishi sust o'quvchilar bilan individual ishlash tushunchalarni mukammal egallashga yordam beradi.

O'qituvchi o'quvchilarni faol o'rganishga undovchi muhit yaratishi, aniq didaktik material tayyorlashi va tushunchalarni izchil, tizimli tushuntirishi kerak. Shuningdek, o'qituvchi muntazam ravishda yangi metod va texnologiyalarni o'zlashtirishi, tajribalar va amaliy ishlarni darslarga jalb qilishi lozim. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida kimyoviy tushunchalarni yanada samarali tushuntirish mumkin. Masalan, virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, onlayn testlar o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda kimyoviy tushunchalarni shakllantirish bu murakkab, ammo ilmiy asoslangan didaktik jarayon bo'lib, o'qituvchidan yuksak metodik mahoratni talab etadi. Tushunchalarni shakllantirishning samarali usullari: laboratoriya tajribalari, vizual materiallar, interfaol metodlar, hayotiy misollar va differensial yondashuvning uyg'unlashuvi orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, zamonaviy AKT vositalari bu jarayonni yanada qulay va samarali qiladi. O'qituvchi esa mazkur usullarni ijodkorona va o'zaro bog'liq holda qo'llashi zarur. Shu tariqa, kimyo faniga bo'lgan qiziqish, mustahkam tushunchalar va mustaqil izlanish ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminova S. Sh. Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Usmonov Sh. N. Umumta'lim maktablarida kimyo darslarini tashkil etish. Toshkent: Fan, 2018.

3. Qodirova N., Karimova D. Kimyo darslarida interfaol metodlar. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Yuldashev A. B. Kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
5. Davlatov A. N. Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Toshkent: Innovatsiya, 2022.
6. Jonuzakov A. T. Laboratoriya ishlarini o'qitishda xavfsizlik qoidalari. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2017.
7. Kozhamberdiyeva G. Kimyo o'qitishning zamonaviy metodlari. Nukus: Karakalpakstan, 2020.

